

BOLA SHAXSINI TASHXIS QILISHDA PROEKTIV METODIKALARDAN FOYDALANISHNING PSIXOLOGIK JIXATLARI

Jumamuratova Inobat Ollayarovna

Xorazm viloyati Yangibozor tumani 32-son maktab amaliyotchi psixologi

Karimova Sevara Jumanazarovna

Xorazm viloyati Yangibozor tumani 22- son maktab amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Bola shaxsini tashxis qilishda proektiv metodikalardan foydalanishning psixologik jixatlarini tadqiq qilish maktab ta’limi tizimida eng dolzarb va murakkab jarayondir.

Annotation: Researching the psychological aspects of the use of projective methods in the diagnosis of a child's personality is the most relevant and complex process in the school education system.

Kalit so‘zlar: maktab ta’limi, tashxis, metodika, test, proeksiya, psixik jarayon, psixologik tayyorgarlik.

Key words: school education, diagnosis, methodology, test, projection, mental process, psychological preparation.

Bolaning bevosita qiziqishlari va dolzarb ehtiyojlari aks etgan o‘yinlar shaklida tashkil etilgan o‘tkazilgan eksperiment tobora ishonchli natijalar olish uchun imkoniyat yaratadi.

Bolalar psixodiagnostikasida, odatda, Kettell, Veksler, Kern-Yirasek testlarining bolalarga mos variantlari, shuningdek, ayrim sotsiometrik testlardan foydalaniladi. Kern - Yirasek testi, shuningdek L.A. Vengerning grafik diktant metodi qulay sanaladi, psixodiagnostik suhbat bilan birgalikda bolaning maktab ta’limiga psixologik tayyorligini baholash imkonini beradi. Kern – Yirasek testi bolaga bajarish taklif etiladigan uchta topshiriqdan iborat:

1. Inson figurasini chizish.
2. Trafaretda chizilgan o‘nta nuqtani vertikal va gorizontal bo‘yicha bir- biridan bir xil masofada tagma - tag joylashtirib ko‘chirish.
3. Trafaretdan shtrixlarning notanish kombinatsiyasini ko‘chirish («U choy ichdi» yoki «U ovqat yedi» jumlasini).

«**Proektiv**» atamasi ilk bor Lourens Fenk tomonidan 1939 yilda qo‘llangan. Shuningdek u shaxsni tadqiq etishning proektiv metodlari tasnifini ham keltiradi:

- Strukturalash metodikalari (Rorshaxning siyoh dog‘lari testi, bulutlar testi, uch o‘lchamli proektsiya testi);
- Konstruktsiyalash metodikalari (MAP, olam testi);
- Interpretatsiya metodikalari (SATO, TAT, Rene Jilb testi va b.);

- To’ldirish metodikalari (tugallanmagan gaplar, hikoyalar, assotsiativ test);
- Katarsis metodikalari (psixodrama, proektiv o’yin);
- Ekspressiyani o’rganish metodikalari (dastxat, nutqiy muloqot tahlili va b.);
- Ijod mahsulini o’rganish metodikalari (rasmli testlar, yelimlash va sh.k.).

Bunday metodikalarning asosiy farqi rag’bat materialini aniqlash, xayrixohlik muhiti va qadriyatli fikrlar mavjud emasligidir. Ular avvalo shaxsning munosabatlari sohasini aks ettiradi va maktab nevrozlari uchun xos bo’lgan spetsifik reaksiyalarni aniqlash imkonini beradi.

Test yakka tartibda o’tkaziladi. Avvalo, bolani erkin bo’lishga, masalan bola qiziqishlariga oid o’yin yordamida erishish muhim.

Tadqiqotlar ko’rsatishicha, maktab nevrozi bo’lgan bolalarda o’ziga xos javoblar ko’pchilikni tashkil etadi. Ularda qo’rquv aniq ifodalangan.

Proektiv metodikalar bola shaxsining xususiyatlarini:

- Original reaksiyalar darajasi yuqoriligi;
- Qo’rquv reaksiyasi aniq ifodalanganligi;
- Mavzularning tez-tez perseveratsiyasi, mojaroli vaziyatlardan chetlanish;
- Xavotirlilik, qo’rquvni aniqlash imkonini beradi.

Demak, maktab nevrozlari bola va kattalarning ahamiyatli munosabatlari, bolaning maktab o’zaro hamkorligi tizimida o’z-o’ziga munosabatlari buzilishi sifatida qaralishi mumkin. Bunda nomuvofiqlik va

jazodan qo’rqish dezadaptiv xulqni keltirib chiqaradi. Shu bilan bog’liq ravishda guyo ikkita xulqstrategiyasi farqlanadi:

- «So’rovchi» strategiyasi - tobe pozitsiyasi;
- Negativ, agressiv hulq strategiyasi (mustaqil)

Psixologiya bolalik davrida shaxs xususiyatlari va psixik taraqqiyot darajasini aniqlash uchun turli eksperimental psixologik metodlardan foydalanadi. Psixologik tadqiqotlarda foydalanishdagi metodikalar u yoki bu faoliyat jarayonida shaxs psixik xususiyatlarining namoyon bo’lishini aniqlashdan iborat.

Bolalar psixologiyasida eksperimental metodikalarni ishlab chiqish va sinovdan o’tkazish, psixologlar va pedagoglarning asosiy vazifasidir. Eksperimental toshshiriqlar majmui bola psixik taraqqiyotini, aqliy darajasini, uning maktabda o’qishga tayyorligini aniqlashga mo’jallangan. Jumladan, maktabda o’qishga tayyorlikni bildiruvchi belgilar quyidagilar:

- a) psixik jarayonlarning ixtiyoriyligi;
- b) aqliy ish qobiliyatining yetarlicha davomiyligi,
- v) yangi bilim va malakalarni maqsadga yo’naltirilgan ravishda o’zlashtirish imkoniyati;
- g) borliqni bilishga kiziqishning mavjudligi;
- d) tevarak-atrofdagi voqea va hodisalarni farqlay olish va umumlashtira olishi;

e) fikrlay olish va boshqalar;

Amaliy tavsiyalar:

Yuqorida qayd etilgan belgilarning mavjudligi pedagog-psixologlar tomonidan o’quv jarayonida turli didaktik vosita va usullar yordamida amalga oshiriladi. Shunday qilib, maqsadga muvofiq tanlangan metodika va testlar psixik faoliyat ko’rinishlarini to’liq va har tomonlama o’rganish imkonini beradi.

Bolalar ustida psixologik tadqiqotlar o’tkazish tajribasi shundan dalolat beradiki, qo’llanilayotgan psixodiagnostika metodikalarini shartli ravishda u yoki bu psixik jarayonlarni o’rganish metodikalariga ajratish mumkin. (L. I. Poperechnaya 1978; L.L.Venger, V.V.Xolmovskaya 1978; Z.I.Kalmikova, 1982; V.M.Bleyxer, I.V.Kruk, 1986). Masalan, o’quvchi xotirasi haqida faqat bir metod asosida xulosa chiqarish mumkin emas, buning uchun metodikalar majmuini qo’llash kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sodiqov B “Deviant xulqli o’quvchilar psixologiyasi”, Termiz 2010 yil
2. Yadgarova G.T “Tarbiyasi qiyin guruhga mansub o’quvchilar bilan ishlash”, uslubiy qo’llanma, Toshkent, 2007 yil.
3. G’oziev E “Psixologiya” Toshkent, “O’qituvchi”, 1996 yil.
4. G’oziev E.Ontogenez psixologiyasi. T.,2010.
5. Jalilova S.,Aripova S. Maktabgacha tarbiya yoshidagi o’quvchilar psixologiyasi. T., 2013.